

BUYUK MUTAFAKKIRLARIMIZ MILLIY QADRIYATLAR, TARIXIY, TA'LIMIY VA AXLOQIY QARASHLARDA BOSHLANG'ICH TA'LIMGA OID TARIXIY MEROSINI O'RGANISH

Xolmirzayeva Yulduz Mamatqulovna

Toshkent shahar Sergeli tumani 6-ixtisoslashtirilgan maktabning oliy toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisi
Tel: +99890-957-79-06

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14881261>

Annotatsiya. Ushbu maqola Mirzo Ulug'bek asarlarida milliy qadriyatlar, tarixiy, ta'limiy va axloqiy qarashlarda kreativlikni rivojlantirish va shakllantirishning o'ziga xos jihatlari, boshlang'ich sinfdanoq o'quvchilar ongida shakllantirish xususida fikr muloxazalar bildirilgan. Xususan, boshlang'ich sinflarda tashkil etish yo'llari tushunchalarni o'quvchilar ongila shakllantirishga e'tibor qaratilgan va shu kabilar yuzasidan fikr muloxazalar keltirilgan.

Abstract. This article discusses the specific aspects of developing and forming creativity in the works of Mirzo Ulug'bek, national values, historical, educational, and moral views, and forming the minds of students from primary school. In particular, the methods of organization in elementary grades are focused on the formation of concepts in the minds of students, and opinions are presented in this regard.

Абстрактный. В данной статье рассматриваются конкретные аспекты развития и формирования творчества в творчестве Мирзо Улугбека, национальных ценностей, историко-просветительских и нравственных взглядов, формирования сознания учащихся начальных классов. В частности, методы организации в младших классах ориентированы на формирование понятий в сознании учащихся, и представлены мнения по этому поводу.

1. Kirish

Buyuk olim va davlat arbobi, temuriylar sulolasining yorqin namoyandasi Mirzo Ulug'bekning nomi dunyo fani sahifalariga zarhal harflar bilan bitilgan. Uning astronomiya, matematika, geometriya, geografiya va boshqa qator fanlar rivojiga qo'shgan o'lgan hissasi, O'rta asrlarda amalga oshirgan hisob-kitoblarining aniqligi hozirgi zamon ilm ahlini hamon lol qoldirib kelmoqda.

Mirzo Ulug'bekning nomi butun dunyoga buyuk mutafakkir sifatida ma'lum. Ammo u dastlab, bobosi Amir Temurga va so'ng otasi Shohruxga turli yurishlarda hamroh bo'lgan. Movarounnahr hukmdori bo'lgach, keyinchalik o'zi ham mamlakatning turli qismlarini kezgan. Safarlari davomida ko'rganlarini o'zining ilmiy faoliyatida keng qo'llagan. Shuning uchun Ulug'bekni sayyoh-olimlar qatoriga kiritishimiz mumkin.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Mirzo Ulug'bek (to'liq ismi sharifi - Mirzo Muhammad ibn Shohrux ibn Temur Ulug'bek Ko'ragon) 1394-yil 22-martda Amir Temurning harbiy yurishlari chog'ida Eron Ozarbayjonidagi Sultoniya shahrida dunyoga kelgan. Amir Temur suyukli nabirasining tarbiyasini katta rafiqasi Saroymulxonimga topshiradi va ana shundan keyingi 11 yil davomida berilgan tarbiya Mirzo Ulug'bekning buyuk inson bo'lib shakllanishida katta rol o'ynagan. 1409-yilda temurzoda Shohrux o'g'li Ulug'bekni Samarqand hokimi etib tayinlagan va 1411-yildan boshlab esa Mirzo Ulug'bek butun Movarounnahr boshqaruvini qo'lga olib, Samarqandni ilm-fan markaziga aylantirdi.

Buyuk olim Ulug'bek kuchli xotira sohibi: geometriya, matematika, astronomiya, tarix, adabiyot, mantik, musiqadan hamda Qur'on, hadis va fiqh ilmlaridan yaxshi xabardor bo'lgan. Ammo Mirzo Ulug'bek hayotining asosiy qismini astronomiyaga bag'ishlagan va ushbu fanning XV asrdagi rivojida uning xizmati beqiyos. Chunki O'rta asrlargacha mavjud bo'lgan yo'lduzlar jadvalining sifati, ya'ni aniqligi, O'sha zamoy astronomlarini qoniqtirmas edi. Shu bois, osmon jismlarini kuzatish uchun Samarqandda Mirzo Ulug'bek boshchiligida rasadxona bunyod etish va uni jihozlash ishlari amalga oshirilgan.

Ma'lumki, rasadxona 1427-1429 yillarda ko'rilgan va uni barpo etish rejasi bo'lajak alloma Mirzo Ulug'bekda bolalik chogidayoq tug'ilgan edi. Chunki olim yoshligida Tehron yonidagi Maroga observatoriyasini ko'rib, havas bilan «men ham shundayni ko'raman», deb ahd qilgan ekan. Ulug'bekning yoshi 26-27 larga yetganda u olimlar bilan yaqindan tanishgan va ular bilan ko'p suhbatlar ko'rgan. 1420-yillarga kelib uning atrofida 60-70 tacha matematik va astronom olimlar to'plangandi. Ulug'bek ko'rdigan rasadxonaning asosiy qismi radiusini 40,2 metrdan iborat kvadrant tashkil etgan va unda astronomik o'lchashlarni amalga oshirish uchun bir qator boshqa asbob-uskunalar ham o'rnatilgan.

3. Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Rasadxona binosi uch qavatli binodan iborat bo'lgan. Mirzo Ulug'bek o'zi bunyod ettirgan rasadxona va ilm-ma'rifat markaziga turli sohalardagi 100 dan ortiq ilm ahlini to'plab, keng jabhada ilmiy kuzatish ishlarini olib borgan. Bular Qozizoda Rumi, G'iyosiddin Jamshid, Ali Qushchi, Mavlono Ahmad, Muhammad Qavofiy, Abul Ali Birjondiy, Mirim Chalabiy, Muiniddin Koshiy kabi o'z zamonasining zabardast olimlari edi.

Mirzo Ulug'bek Samarqandda rasadxona zamirida «Ulug'bek akademiyasi»ga asos solgan va bu yerda olib borilgan ilmiy kuzatishlari natijasida «Ziji jadidi Ko'ragoniy» («Ko'ragoniyning yangi astronomik jadvali») va «To'rt ulus tarixi» kabi mashhur asarlari yaratilgan. Tarixchi olim Davlatshoh Samarqandiyning yozishicha, «Ulug'bek geometriya borasida Evklidga, astronomiya sohasida esa Ptolomeyga o'xshardi».

«Ziji jadidi Ko'ragoniy» asarida 1018 ta harakatlanmaydigan yo'lduzning koordinatlari hayron qolarli darajadagi aniqlikda ko'rsatib berilgan. Mutaxassislarning tan olishicha, ushbu yo'lduzlar jadvali grek olimlaridan miloddan avvalgi II asrda yashagan Gipparx va milodiy I-II asrlarda ijod qilgan Ptolomey tuzgan jadvallardan keyingi davrda yaratilgan eng aniq astronomik manba hisoblanadi.

«Ziji jadidi Ko'ragoniy»dagi trigonometrik jadvallar ham o'zining aniqligi bilan alohida ajralib turadi. Jumladan, Mirzo Ulug'bek astronomiyadagi muhim o'zgarish miqdori - bir darajaning sinusi qiymatini verguldan keyin 18 ta belgi miqdoridagi aniqlikda hisoblashga muvaffaq bo'lgan.

4. Tahlil va natijalar

Dunyoning turli mintaqalarida kreativ tushinchalar insoniyat madaniyatining ravnaq topishiga, tabiiy, falsafa san'at va gumanitar fanlarning rivojlanishiga asos bo'ldi. Kreativ fikrlash shunchaki tasodifiy fikrlashdan farq qiladi. Kreativ fikrlash bilim va tajribaga asoslangan haqiqiy kompetensiya bo'lib, insonlarning keskin va murakkab vaziyatlarda kutilgan natijalarga erishishga sharoit yaratadi. Ta'limning vazifasi o'quvchilarni kelajakda muvaffaqiyatga erishishlari uchun zaruriy kompetensiyalar bilan ta'minlashdan iborat. Bular sababli ular globallashtirish jarayonida tez o'zgarib borayotgan, savodxonlik va raqamlash ilgari surilgan va hozirgi zamon talablariga ega moslashuvchan ishchilarni dunyoga moslashishiga yordam beradi. Kreativ fikrlashni o'quvchi yoshlar egallashi natijasida ularda dolzarb muammolarni yechish uchun yangi texnologiyalardan foydalanib, hali yaratilmagan sektorlarda ishlash, shu qatorda mashina bajara olmaydigan ishlarni bajarish va global muammolarni yechish qobiliyatlari rivojlanadi. Maktablarda ham o'quvchilarni kreativ fikrlashga bo'lgan ehtiyoji maktab bozori talabidan kelib chiqqan holda ortmoqda. Maktablarning jamiyat hayotidagi ahamiyati shundan iboratki: o'quvchilarni jamiyatning bir qismi ekanligini his qilgan holda, jamiyat ravnaqi uchun o'z hissalarini qo'shish va uning oldidagiburchlarini bajarish kabi tuyg'ularni ularda oshirishdir. Xalqaro tadqiqotlar esa o'quvchilarda kreativ fikrlashni oshirish orqali ularning, tajribalar, hodisalar va shu qatorda vaziyatlarni yangicha uslubda yondashishini ta'minlaydi, bilim olishiga yordam beradi. O'quvchining fikrlashi, qiziquvchanligini tezlashtirish va rag'batni oshirish uchun uning ijodkorlik imkoniyatlari shuningdek yangicha qirralarini ochib beradigan yangi uslubdagi texnologiya va o'rganish shakllari shakllantirilishi kerak. Bu kabi rivojlanish uslublari ta'lim olishi sust o'quvchilarni o'z fikrini ifodalash hamda qiziqishlarini ortishiga yordam beradi. Kreativ fikrlash ham boshqa qobiliyatlardek maqsadli va amaliy mumkin. Bazi o'quvchilar nazarida o'quvchilik kreativ fikrlashni oshirish o'quv dasturidan tashqari boshqa faoliyat turiga jalb qilishdek ko'rinadi. Aslini olganda esa, o'quvchilar mavjud hamma fanlar kesimida kreativ fikrlay olish qobiliyatlari hisobga olinadi. Kreativ fikrlashning afzal tomonlaridan yana biri o'quvchiga yotlatish usuli bilan emas, izlanish va kashfiyotchilik qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlash orqali asosiy bilimni egallashga erishiladi. Maktablar kreativ fikrlash konikmasi, aqliy ko'nikmalar, bilim sohasining tayyorligi (ma'lum sohaga tegishli bilim va tajriba), yangi goyalar va tajribalarga nisbatan ochiqlik, boshqalar bilan ishlash konikmasi yoki boshqalar fikri bilan kelishish (hamkorlik), qiyinchilikka duch kelganda o'z maqsadiga erishishga harakat qilish, insonning ijodkorlikka nisbatan qobiliyatiga ishonish (maqsadga yo'naltirilganlik va ishonch) shu bilan birga, topshiriqni bajarishga rag'batlantirilganlikni o'zlashtirish uchun o'quvchilarning ichki imkoniyatlarining (bundan buyon "kreativ fikrlash ko'nikmasini individual namoyon qiluvchilar") turli jihatlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sinfda kreativ fikrlashni bunday o'ziga xos tarzda namoyon etuvchi omillar bir-biriga o'zaro chambarchas bog'langan. Kreativ fikrlashni ijtimoiy jihatdan rag'batlantiruvchi omillar umumiy madaniy tartiblar yoki qonuniyatlar yordamida o'z-o'zidan shakllanadi, Ta'lim olish jarayonida oquvchilarning kreativ fikrlash

qobiliyatlarini ragbatlantirilishi ularning yaratuvchanlik qobiliyatlariga bo'lgan ishonchini, o'zini o'zi boshqarish xususiyatlarida va faoliyatlarida (jumladan qat'iylik va sabr-matонатda) samaradorlikni oshirishga qaratilgan bu o'z navbatida, oquvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantiruvchi omillar qayidagitarzda shakllanishi va mustahkamlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Hukmdorning keng bilimi va kuchi evaziga Mirzo Ulug'bek o'sha paytda eng jihozlangan astronomik markazni yaratishga muvaffaq bo'ldi. Observatoriya doirasimon shaklda bo'lib, diametri 46 metrga yetardi va balandligi o'n qavatli bino darajasida edi. Inshoot uch qavatli bo'lishiga qaramay, har bir qavati o'n metrga baland edi. Ulug'bek ichkarida meridian chizig'i bo'ylab kvadrant - uzunligi 64 metr bo'lgan va 90 gradusga og'dirib o'rnatilgan katta uskunani qurdirdi. Teleskop ixtiro qilinishidan oldin bunday kvadrant yulduzlarning ufqdan balandligini o'lchash va bunday o'lchash amalga oshirilgan nuqtaning koordinatasini aniqlash uchun jihoz bo'lib xizmat qilgan. Ulug'bekning o'sha davrdagi kvadranti dunyodagi eng kattasi bo'lib, shu bois eng aniq ham edi. Rasadxona ikki qismdan iborat bo'lib, yerosti qismi saqlanib qolgan.

*"Din tuman kabi tarqalib ketadi, shohliklar qulaydi,
ammo olimlarning asarlari abadiy qoladi "*

(Mirzo Ulug'bek)

Samarqand shahridagi tepaliklaridan birida g'ayrioddiy inshoot bor. U besh asrdan ko'proq vaqt oldin qurilgan bo'lib, Ulug'bek rasadxonasi hisoblanadi. Bu inshoot O'rta asr astronomiyasida katta yutuqlarga erishish imkonini berdi.

Muhammad Tarag'ay ibn Shohrux ibn Temur Ulug'bek Ko'ragon 1394-yilda Amir Temurning to'ng'ich o'g'li Shohrux oilasida tug'ildi. 10 yoshida u poytaxti Samarqand bo'lgan Movarounnahrning ulkan hududini boshqargan, ammo tarixda u qattiqqo'l hukmdor emas, balki buyuk olim bo'lgan. Mirzo Ulug'bek dunyodagi eng ilmiy insonlaridan biri va, hatto, o'z davridan ilgari ketgan inson edi. Ehtimol, Ulug'bek qilgan hamma narsani ham zamondoshlari

Ulug'bek 8 yoshida o'zining mashhur bobosi Amir Temur bilan Kichik Osiyo va Suriyaga yurish qiladi. Bir marta Marog'a shahrida yosh Ulug'bek XIV asrning o'rtalariga qadar mavjud bo'lgan va o'z davrining eng yirik astronomik rasadxonasi hisoblangan mashhur Marog'a rasadxonasini ko'radi. Unda 400 mingga yaqin qo'lyozmalar mavjud bo'lib, 100dan ortiq astronomlar ishlagan. Aytilishicha, o'sha paytdan boshlab Ulug'bek astronomiyaga juda qiziqib kelgan.

5. Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hukmdorning keng bilimi va kuchi evaziga Mirzo Ulug'bek o'sha paytda eng jihozlangan astronomik markazni yaratishga muvaffaq bo'ldi. Observatoriya kreativ yondashuv asosida doirasimon shaklda bo'lib, diametri 46 metrga yetardi va balandligi o'n qavatli bino darajasida edi. Inshoot uch qavatli bo'lishiga qaramay, har bir qavati o'n metrga baland edi. Ulug'bek ichkarida meridian chizig'i bo'ylab kvadrant - uzunligi 64 metr bo'lgan va 90 gradusga og'dirib o'rnatilgan katta uskunani qurdirdi. Teleskop ixtiro qilinishidan oldin bunday kvadrant yulduzlarning ufqdan balandligini o'lchash va bunday o'lchash amalga oshirilgan nuqtaning koordinatasini aniqlash uchun jihoz bo'lib xizmat qilgan. Ulug'bekning o'sha davrdagi kvadranti dunyodagi eng kattasi bo'lib, shu bois eng aniq ham edi. Rasadxona ikki qismdan iborat bo'lib, yerosti qismi saqlanib qolgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арапбаева Д.К., Арапбаева В.К. Шарқ мутафаккирларининг оила ва тарбия ҳақидаги қарашлари. Журнал Замонавий таълим. 2015. №7., – Б. 66 2. Уватов У. Имом ал Бухорий. Буюк юрт алломалари. – Тошкент, 2016. 13-14 бетлар
2. Mirziyoyev Sh. "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2019-yil 3-may PQ-4307-son qarori .
3. Mirziyoyev Sh. «Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2021 yil 13 sentyabrdagi buyrug'i.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining " Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori Toshkent sh. 2019-yil 31-dekabr, 1059-son.

IFT-2024

"Ilm fan taraqqiyoti: muammo, yechim va
istiqbollari II an'anaviy" mavzusidagi
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Toshkent, 17-18 dekabr 2024

1. Omonov A. Tyutorlik — talabalar bilan ishlashda innovatsion uslub "Yangi O'zbekiston" gazetasining 2022 yil 26 martdagi 61 (583) soni.